

РАЗДЕЛ III СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО

УДК 633.11:303.723

DOI 10.5281/zenodo.20427158

ОЦЕНКА УРОЖАЙНОСТИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТОВ И ГИБРИДОВ ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ СЕЛЕКЦИИ ФГБНУ «БЕЛГОРОДСКИЙ ФАНЦ РАН» EVALUATION OF THE PRODUCTIVITY OF PROSPECTIVE VARIETIES AND HYBRIDS OF WINTER COMMON WHEAT BREEDED BY THE BELGORODSKY FEDERAL AGRICULTURAL RESEARCH CENTER OF THE RUSSIAN ACADEMY OF AGRICULTURE

*О.В. Акиншина, Я.О. Козелец, И.О. Шестопалов,
А.П. Ащеулова, А.В. Петренко, Д.В. Володин*
*O.V. Akinshina, Ya.O. Kozelets, I.O. Shestopalov, A.P. Ascheulova,
A.V. Petrenko, D.V. Volodin*

*ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН», Белгород
FSBSI «Belgorod FASC RAS», Belgorod
E-mail: akinshinaolga@bk.ru*

Аннотация. Представлены результаты оценки урожайности перспективных сортов и гибридов озимой мягкой пшеницы селекции ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН». Работа выполнялась в период с 2023 по 2025 год. Наиболее благоприятным для формирования урожайности был 2025 год. Выделены перспективные номера (Белгородская 16 × Сурава) × Алексеич, (Одесс. 267×Волж. б) ×Безост.100 и (Сурава×Алексеич) превывсивший стандарт по показателю урожайность. Наибольшей урожайностью в неблагоприятный год выделился сорт Корочанка и перспективный номер (Сурава × Алексеич).

Abstract. The results of the assessment of the yield of promising varieties and hybrids of winter soft wheat selected by the Belgorod FANC RAS are presented. The work was carried out between 2023 and 2025. The year 2025 was the most favorable for the formation of yields. Promising rooms are highlighted (Belgorod 16 × Surava) × Alekseich, (Odessa. 267×Volga. б) ×Non-stop 100 and (Surava×Alekseich) exceeded the standard in terms of yield. Korochanka and the promising variety (Surava × Alekseich) had the highest yields in an unfavorable year.

Ключевые слова: мягкая пшеница, урожайность, качество зерна, климатические условия

Keywords: common wheat, productivity, grain quality, climatic conditions

ВВЕДЕНИЕ

Одной из центральных задач современной селекции является разработка адаптированных сортов, обладающих максимально высоким генетически заложенным потенциалом урожайности. Параллельно с увеличением продуктивности ведется целенаправленная работа по улучшению качественных характеристик зерна озимой мягкой пшеницы. Создание сортов, сочетающих высокую урожайность, качество зерна и адаптивную пластичность, представляет собой ключевое направление для обеспечения продовольственной безопасности страны [1,3].

Современный сорт должен обладать высокой продуктивностью и генетической устойчивостью к неблагоприятным условиям окружающей среды. Одним из основных путей получения высоких урожаев зерновых культур является подбор адаптивных сортов, способных обеспечивать стабильные урожаи вне зависимости от погодных условий [4,5].

Целью исследований было проведение анализа взаимосвязи урожайности озимой пшеницы и агроклиматических показателей за исследуемый период.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования проводились в 2023-2025 гг. в ФГБНУ «Белгородском ФАНЦ РАН» на опытном поле лаборатории селекции и семеноводства озимой пшеницы х. Гонки Белгородского района. В качестве исходного материала использовали сорта и гибриды озимой пшеницы, созданные в разные годы селекционной работы лаборатории селекции и семеноводства озимой пшеницы Белгородского аграрно-научного центра. Изучение продуктивности в зависимости от погодных условий года и сравнение сортов по урожайности и некоторым показателям качества зерна были проведены на материале конкурсного испытания.

В соответствии с методикой полевого опыта Доспехова Б.А. закладывали и выполняли опытные работы [2]. Посев озимой мягкой пшеницы проводили в оптимальные сроки. По методике конкурсного сортоиспытания площадь делянки составляла 20 м², повторность четырёхкратная. Предшественником являлся черный пар, при норме высева 5,5 млн. шт. всхожих семян на гектар. Уборку селекционных делянок производили комбайном Wintersteiger. Статистическая обработка данных осуществлена с помощью методов дисперсионного и корреляционного анализа при помощи программы Nirsman. Оценку различий средних вычисляли по критерию Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Метеорологические условия вегетационного периода 2023-2024 годов имели серьезное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур, так как оказались аномально засушливыми. В апреле-мае 2024 года

наблюдался значительный дефицит влаги - 9,7 и 0,2 мм, при месячной норме 41 и 47 мм соответственно. Показатели температуры превысили среднемесячные нормы, что неблагоприятно повлияло на рост и развитие растений. Погодные условия летних месяцев были более типичными и близки к норме. Недостаток влаги, высокие температуры и сильные ветра стали причиной значительного снижения урожайности. Таким образом, в 2024 году высокие температуры и минимальные осадки в летний период не дали возможность полноценному формированию и наливу зерна озимой пшеницы, вследствие этого наблюдалось недостаточное развитие зерновки, что привело к снижению урожайности пшеницы.

**Рисунок 1. Погодные условия периода вегетации 2023-2025гг.
(х. Гонки, ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН»)**

В 2025 году весенне-летний сезон характеризовался умеренными температурными показателями и повышенным уровнем влагообеспеченности по сравнению с предыдущим годом. В начале весны 2025 года климатические условия были благоприятны для развития озимой пшеницы. Апрель месяц был засушливым, осадки были незначительными в количестве 10 мм. Май был теплым, температура воздуха достигала +27°С, с конца первой декады мая началась дождливая погода, за месяц выпало порядка 40 мм. Благоприятные метеорологические и климатические факторы способствовали хорошему развитию растений в фазе выхода в трубку – колошения. Метеорологические условия июля, характеризующиеся

достаточной влажностью и температурным режимом, обеспечили благоприятные условия для интенсивного роста и развития зерновых культур. Погодные условия летнего периода 2025 года оказались значительно более благоприятными для развития озимой пшеницы. Июнь был теплым, со среднемесячной температурой +16,7 °С, и на протяжении всего месяца шли дожди, что обеспечило достаточное количество влаги для нормального роста растений. Месячная норма осадков составила 49,7 мм, что способствовало восстановлению посевов и улучшению их состояния. Таким образом, более благоприятным для роста и развития растений, урожайности пшеницы оказался 2025 год (таблица 1).

Таблица 1. Урожайность перспективных сортов и гибридов озимой пшеницы селекции ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН», 2023-2025 гг.

Название сорта	Урожайность по годам, т/га		Средняя урожайность, т/га	± к стандарту
	2023-2024	2024-2025		
Альмера	4,5	5,5	5,00	0
Сурава	4,2	5,2	4,70	-0,30
Слобода	4,75	5,63	5,19	0,19
Сирена	4,35	5,45	4,90	-0,10
Заречная	4,6	5,3	4,95	-0,05
Везелка	5,1	5,65	5,38	0,38
Корочанка	5,4	5,8	5,60	0,60
Скипетр	5,4	5,3	5,35	0,35
Алексейч	2,8	5,8	4,30	-0,70
Федор	3,7	6	4,85	-0,15
Тимирязевская 150	3,15	5,45	4,30	-0,70
(Бел.16×Сурава) ×Алексейч	5,75	6,95	6,35	1,35
(Одесс. 267×Волж. 6) ×Безост.100	5,35	6,8	6,08	1,08
(Сурава×Алексейч)	5,6	6,65	6,13	1,13
(Альмера×Алексейч)	5,45	6,45	5,95	0,95
(Корочанка × Батя)	5,3	6,4	5,85	0,85
(Альмера×Дуплет)	5,27	6,38	5,83	0,82
(Слобода× Бел.16)×МВ37-14	5,4	6,5	5,95	0,95
ср. ± ошиб. ср	5,25 ± 0,11			
НСР _{0,95} = 1,35				

В неблагоприятный вегетационный период 2023-2024 годов среди всех исследованных номеров значительно выделяется сорт озимой мягкой пшеницы Корочанка, показатель урожайности (5,4 т/га) превысил стандарт на 0,9 т/га. Показали существенную разницу по урожайности со стандартом Альмера (5,5 т/га) перспективные номера (Белгородская 16 × Сурава) × Алексеич (6,95 т/га), (Одесская 267×Волжская 6) ×Безостая 100 (6,8 т/га) и (Сурава×Алексеич) (6,65т/га).

В 2025 году проведенные исследования выявили, что урожайность испытуемых сортов незначительно превосходит показатель сорта-стандарта «Альмера». Данное превосходство колеблется в пределах 0,1–0,5 тонны с гектара. Гибридные формы значительно превосходят сортовые по урожайности (превышение в среднем на 1 т/га). Среди сортов сезона 2024-2025 годов выделились Федор (6 т/га), Корочанка (5,8 т/га) и Алексеич (5,8 т/га). Перспективные номера существенно превысили по показателю урожайности сорт-стандарт: (Белгородская 16 × Сурава) × Алексеич - 6,95 т/га, (Одесская 267 × Волжская 6) × Безостая 100 - 6,8 т/га, (Сурава×Алексеич) - 6,65 т/га, (Альмера×Алексеич) - 6,45 т/га, (Корочанка × Батя) - 6,4 т/га, (Альмера × Дуплет) - 6,38 т/га, (Слобода × Белгородская 16) × МВ37 -14 - 6,5 т/га.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом, за исследуемые года, в зависимости от погодных условий по урожайности можно выделить стабильные сорта. Из сортов селекции ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН» выделялась Корочанка, которая находится в списке ценных по качеству. Сорт Везёлка так же не уступала стандарту по данному показателю. Среди перспективных номеров были выделены следующие гибридные формы: (Белгородская 16 × Сурава) × Алексеич, (Одесская 267×Волжская 6) ×Безостая100 и (Сурава×Алексеич) превысившие стандарт по показателю урожайность. Эти сорта были разработаны с учётом климатических особенностей нашего региона, что обеспечивало их высокую урожайность в неблагоприятных климатических условиях.

ЛИТЕРАТУРА

1. Акиншина О.В., Бондаренко Л.С., Ащеулова А.П., Козелец Я.О. // Актуальные проблемы функционирования устойчивых агроценозов в системе адаптивно-ландшафтного земледелия. Матер. Всеросс. научно-практ. конф. с междунар. участием и Всеросс. Школы молод. ученых 15-17 сентября 2020 г. Белгород, с. 555-558.
2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (С основами статистической обработки результатов исследований) / Доспехов, Б. А. - 5-е изд., доп. и перераб. - М. Агропромиздат, 1985. – 351 с.
3. Акиншина О.В., Бондаренко Л.С., Ащеулова А.П., Козелец Я.О. //Изменение количественных и качественных параметров сортов озимой пшеницы

в зависимости от погодных условий. / Инновационные направления научных исследований в земледелии и животноводстве как основа развития сельскохозяйственного производства: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием и Всероссийской Школы молодых учёных, Белгород, 24–25 июня 2021 года. – С. 523-527. DOI 10.48608/FANCRAS.2021.59.28.001. ISBN 978-5-907380-38-7

4. Долженко, Д. О. Влияние различных типов засухи на урожайность сортов озимой мягкой пшеницы селекции Самарского НИИСХ / Д. О. Долженко, А. А. Сухоруков, Н. Э. Бугакова // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Сельскохозяйственные науки. – 2024. – Т. 3, № 2(10). – С. 12-21. – DOI 10.37313/2782-6562-2024-3-2-12-21. – EDN MNKCYR.

5. Сидорова, Е. К. Оценка новых сортов пшеницы мягкой озимой немчиновской и краснодарской селекций в условиях Орловской области / Е. К. Сидорова // Научный журнал молодых ученых. – 2022. – № 1(26). – С. 41-49.

УДК 634.1.25:631.527.8(470.64)

DOI 10.5281/zenodo.20427221

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФАЗОВОЙ СЕЛЕКЦИИ SCIENTIFIC AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF PHASE SELECTION

¹З.П. Ахматова, ²Н.И. Перфильева, ¹А.Р. Карданов,

¹И.З. Шамаева, ¹Х.М. Шавеева

¹Z.P. Akhmatova, ²N.I. Perfilyeva, ¹A.R. Kardanov,

¹I.Z. Shamaeva, ¹Kh.M. Shavaeva

¹ФГБНУ «СевКавНИИГиПС», г.о. Нальчик

²ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ, г.о. Нальчик

¹Federal State Budgetary Scientific Institution “North-Caucasian research institute of mountain and foothill horticulture”, u.d. Nalchik

²Kabardino-Balkarian State Agricultural University, u.d. Nalchik,

¹E-mail: kbrapple@mail.ru

²E-mail: kbgsha@rambler.ru

Аннотация. В настоящей работе показан новый научный способ изучения пластичности фаз онтогенеза сортов плодовых культур в меняющихся температурных условиях среды выращивания. Новые научные подходы к селекции плодовых культур на основе изучения адаптивности сортов к лимитам среды по фазам развития. Исследовано влияние на функционирование механизмов адаптивности сортов плодовых культур в разрезе фаз развития (фазовая селекция).

Annotation. This work demonstrates a new scientific method for studying the plasticity of the ontogenesis phases of fruit crop varieties in changing temperature